

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

ESSENCE AND STRUCTURE OF INFORMATION COMPETENCE OF STUDENTS OF A PROFESSIONAL COLLEGE

КОРОВИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

преподаватель,

ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина».

KOROVIN ALEXANDER YURIEVICH,

lecturer,

GBPOU MO «Podolsk College named after A.V. Nikulin».

В настоящей статье рассмотрена сущность и структура информационной компетентности студентов в условиях электронной информационно-образовательной среды профессионального колледжа. Информационная компетентность представляет собой совокупность знаний и технологических умений (digital skills), необходимых для использования IT технологий в процессе получения образования в дистанционном режиме. Автором охарактеризованы структурные компоненты информационной компетентности обучающихся (когнитивно-аналитический, мотивационно-ценностный, деятельностный), а также выделены уровни сформированности каждого из них (творческий, продуктивный, репродуктивный).

This article considers the essence and structure of information competence of students in the electronic information and educational environment of a professional college. Information competence is a set of knowledge and technological skills (digital skills) necessary for the use of IT technologies in the process of receiving education remotely. The author characterizes the structural components of the information competence of students (cognitive-analytical, motivational-value, activity), and also highlights the levels of formation of each of them (creative, productive, reproductive).

Ключевые слова: *среднее профессиональное образование, профессиональный колледж, информационная компетентность, информационная культура, цифровизация образования, дистанционное обучение, электронная информационно-образовательная среда.*

Key words: *secondary vocational education, professional college, information competence, information culture, digitalization of education, distance learning, electronic information and educational environment.*

Одним из важнейших стратегических направлений развития качества среднего профессионального образования является его цифровизация, которая предполагает проектирование в рамках учебного заведения электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), а также организацию дистанционного обучения. Получение образования в дистанционном режиме даёт возможность студентам колледжа не только самостоятельно освоить необходимые профессиональные знания, но и приобрести необходимые современному специалисту soft skills: умение работать с информационными ресурсами, навык онлайн

взаимодействия, способность креативно презентовать результаты своей профессиональной деятельности в онлайн-режиме. Использование электронных ресурсов и участие в онлайн лекциях и семинарах невозможно без наличия у студентов соответствующей информационной компетентности, что делает процесс получения образования осознанным.

В научной литературе представлены различные трактовки термина «информационная компетентность». В проекте документа «Ключевые направления развития российского образования до 2035 г.» [5], определяющего стратегию модернизации основного общего образования, компетентностный подход заявлен как основополагающий для организации учебного процесса. Категория «ключевые компетентности» выступает в качестве «связующего звена» в педагогической триаде «знания – умения – навыки».

В научных трудах, посвящённых компетентностному подходу, отсутствует единообразное определение понятий «компетенция» и «компетентность», которые исследователи часто используют в одном контексте, однако необходимо их разграничить. А.В. Хуторской отмечает, что «компетенция» – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по отношению к ним. «Компетентность» – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности [9, с. 228]. Таким образом, в соответствии с данными определениями необходимо рассматривать компетентность как способность, порождающая умение производить те или иные действия.

С точки зрения В.Ф. Алексеева, Л.С. Алексеевой, Д.В. Лихачевского информационная компетентность представляет собой системное образование, возникшее в результате синтеза знаний различных информационных технологий, направленное на удовлетворение профессиональных потребностей [1, с. 46].

Л.В. Оринина, М.Л. Хасанова, Ю.В. Овсянникова характеризуют рассматриваемый феномен как интегративное качество личности, проявляющееся в оперировании информационными, создании собственной информационной продукции [7, с. 314].

Т.М. Комлева рассматривает информационную компетентность студентов как составляющую информационной грамотности, т.е. способность к самообразованию в информационной среде, осуществление поиска информации с использованием ИКТ-технологий [6, с. 125]. Автор подчёркивает, что наличие данной личностной характеристики способствует удовлетворению индивидуальных информационных потребностей обучающегося.

Р.А. Сайфутдинов, Д.Р. Магадеева, Е.Д. Карсакова в своём исследовании пришли к выводу, что именно информационная компетентность студента, как одна из наиболее важных личностных характеристик, способствует социальному обеспечению в условиях информационного общества ресурсов [8, с. 132].

М.Л. Ахмадуллин, Н.В. Манюкова, Е.З. Никонова подчёркивают, что основополагающей характеристикой информационной компетентности является готовность студента решать вопросы учебной, образовательной или иной деятельности с использованием электронных ресурсов [2, с. 137]. Исследователями составлен список ИКТ-компетенций обучающихся в зависимости от содержания различных направлений подготовки. С точки зрения авторов, общими показателями сформированности информационной компетентности является знание современных методов работы с информацией, а также владение инструментарием базовых IT технологий.

Подводя итог существующим в науке точкам зрения относительно рассматриваемого феномена, необходимо отметить, что сущность информационной компетентности студента профессионального колледжа заключается:

– в способности личности интегрироваться в информационно-образовательную среду учебного заведения;

- в умении обучающегося пользоваться специальным программным обеспечением;
- в социальном запросе, связанном с потребностью работодателей в специалистах, способных к профессиональной адаптации и саморазвитию в современном информационном обществе.

Наличие информационной компетентности студента удовлетворяет и запрос социума, и личностные потребности, связанные с необходимостью получения образования в дистанционном режиме. По мнению исследователей, сущность данной педагогической категории также заключается в том, что обучающийся является активным носителем опыта продуктивного онлайн взаимодействия в том случае, если в учебном заведении при организации семинаров и практических занятий активно используются такие технологии дистанционного обучения, как Brainstorming («Мозговой штурм»), STL (Student Team Learning, обучение в формате деловой игры), Learning together (групповое решение интерактивного задания).

Таким образом, с точки зрения автора, информационная компетентность – это совокупность знаний и технологических умений (digital skills), необходимых для использования IT технологий в процессе получения образования в дистанционном режиме.

Анализ ФГОС СПО, рабочих программ профессиональных колледжей, стандарта к цифровой грамотности WorldSkills, а также научных исследований в области цифровизации среднего специального образования позволил определить структурные компоненты информационной компетентности обучающихся, а также выделить уровни сформированности каждого из них. Проведённый контент-анализ научной литературы, посвящённой организации ЭИОС, позволил выделить следующие уровни сформированности компонентов информационной компетентности студентов профессионального колледжа: творческий (высокий уровень), продуктивный (средний уровень), репродуктивный (низкий уровень).

Структура информационной компетентности студентов профессионального колледжа представляет собой совокупность следующих компонентов.

1. Когнитивно-аналитический компонент – знание технических возможностей электронных платформ и сервисов для осуществления взаимодействия в дистанционном обучении (Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Google Jamboard, Eliademy и т.д.); умение подбирать информационные ресурсы для осуществления продуктивной учебной деятельности в режиме онлайн.

Современные цифровые ресурсы, как правило, имеют интуитивно понятный инструментарий, что позволяет студенту освоить их самостоятельно. Разработка и внедрение новых сервисов (электронных хранилищ, компьютерных сетей) предполагает наличие у обучающихся опыта использования информационно-образовательной среды, поэтому данный компонент информационной компетентности предполагает не столько знание какой-либо определённой платформы, а сколько способность осуществлять мониторинг программных продуктов для выполнения и презентации учебных проектов.

Наличие творческого уровня когнитивно-аналитического компонента информационной компетентности предполагает знание цифровых технологий и ресурсов, необходимых для эффективного дистанционного обучения, а также способность отслеживать новые информационные продукты и внедрять их повседневную жизнь; наличие у студента продуктивного уровня характеризуется сформированными представлениями о возможностях ЭИОС, частичное использование рекомендованных электронных ресурсов для самообразования и представления результатов учебной деятельности; студент с репродуктивным уровнем может применять имеющиеся знания в области IT технологий по образцу или алгоритму.

2. Мотивационно-ценностный компонент – готовность обучающегося к реализации личного творческого потенциала и личностного отношения к содержанию обучения (осознание значимости и важности применения информационных технологий в профессиональной деятельности) [10, с. 230]. Данный компонент включает в себя мотивационные потребности

и цели поведенческих паттернов. Продуктивность учебной деятельности в дистанционном режиме зависит от наличия у студента мотива, направленного на достижение поставленной педагога задачи.

Для студентов с творческим уровнем сформированности мотивационно-ценностного компонента характерны осознанная потребность в овладении современными цифровыми технологиями и желание использовать их не только в процессе получения образования, но и в своей будущей профессиональной деятельности; у обучающихся, обладающих продуктивным уровнем, потребность в использовании возможностей ЭИОС ограничивается только выполнением обязательных заданий во время онлайн занятий; у студентов с репродуктивным уровнем отсутствует мотивация использования цифровых технологий, они не осознают пользу от получения знаний посредством информационных баз данных, не хотят овладеть новыми способами коммуникации.

Деятельностный компонент – самообучаемость, т.е. способность самостоятельно освоить и активно использовать в своей будущей профессиональной деятельности тот или иной информационный ресурс [3, с. 482].

Сформированность творческого уровня деятельностного компонента информационный компетентности включает следующие группы междисциплинарных умений:

– Способность осуществлять поиск и сбор информации с помощью сети Интернет (подписка на специализированные сайты, регистрация в онлайн-библиотеках), наличие которой зависит от умения формулировать вопросы и тезисы в поисковой строке и знания параметров научного источника.

– Владение технологиями группового взаимодействия в режиме онлайн: использование виртуальных досок (Jamboard, AMW board, Miro, Ziteboard, Padlet), создание видеочатов и рабочих групп.

– Умение осуществлять хранение и передачу информации: создавать базы данных (облачное хранилище), персональный сайт на платформе Google, автоматизировать процесс обработки информации, владеть алгоритмами защиты информации.

Продуктивный уровень деятельностного компонента информационный компетентности характеризуется наличием умения создавать информационные продукты в процессе учебной деятельности в дистанционном режиме: проектировать web-проекты в виде электронных брошюр, интерактивных презентаций, кластеров, ментальных карт, видеороликов.

Студенты с репродуктивным уровнем сформированности деятельностного компонента ограничиваются пассивным использованием платформ для видеоконференций, а также сервисов для проведения контроля и оценки качества знаний в рамках практических занятий в режиме онлайн.

Таким образом, сущность информационной компетентности студентов профессионального колледжа проявляется в системе знаний технических возможностей электронных платформ и сервисов, в стремлении и потребности применять информационные технологии в будущей профессиональной деятельности, а также в способности к активному использованию электронных ресурсов в ситуации онлайн взаимодействия в процессе дистанционного обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев В.Ф., Алексеева Л.С., Лихачевский Д.В. Методологические особенности формирования информационной компетентности студентов // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века: Материалы XI Международной научно-методической конференции, Минск, 12–13 декабря 2019 года / Редакционная коллегия: Прытков В.А., Шнейдеров Е.Н., Бондарик В.М., Кулешов

Ю.Е.. Минск: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2019. С. 46-47.

2. Ахмадуллин М.Л., Манюкова Н.В., Никонова Е.З. Информационная компетентность студентов в условиях перехода на отечественное программное обеспечение // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2020. № 2(32). С. 136-143. DOI 10.17122/2541-8904-2020-2-32-136-143.

3. Заббарова М.Г., Алферьева-Термсикос В.Б. Сущность и структура информационной компетентности будущих педагогов начального образования // Детский сад, школа, ВУЗ: психолого-педагогическое сопровождение развития личности: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 12 апреля 2022 г. / Отв. ред. М.Г. Заббарова. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова», 2022. С. 480-485.

4. Проект «Устойчивое развитие в сфере образования – 2035» URL: <http://edu2035.fir.nir.ru/index.php/o-proekte> (дата обращения: 28.08.2022).

5. Комлева Т.М. Формирование информационной грамотности у студентов как направление деятельности вузовских библиотек (на примере опыта научной библиотеки НГУЭУ) // Научные и технические библиотеки. 2022. № 2. С. 123-138. DOI 10.33186/1027-3689-2022-2-123-138.

6. Оринина Л.В., Хасанова М.Л., Овсянникова Ю.В. К вопросу о формировании информационной компетентности студентов в условиях современного образовательного пространства вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2018. № 60-4. С. 311-314.

7. Сайфутдинов Р.А., Магадеева Д.Р., Карсакова Е.Д. Формирование информационной компетентности студентов // Наука Online. 2019. № 1(6). С. 126-132.

8. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. 406 с.

9. Цыганкова Н.Д. Формирование модели развития информационной компетенции студентов колледжа в условиях дистанционного обучения // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: сборник материалов Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 12 декабря 2018 года. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2018. С. 228-230. DOI 10.21661/r-474872.

© Коровин А.Ю., 2022.